

РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ІСТОРИЧНОЇ ГРИ «ВІЛЬНА УКРАЇНА»

Ніконцева Вікторія Олександрівна ¹ [0000-0001-7317-7876],
Кардашов Володимир Миколайович ² [0000-0002-9872-1820]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, slava.4308.smert.vorogam@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, член Спілки дизайнерів України, Україна, kentavr.melitor@gmail.com

Анотація. У роботі викладені основна історія ігор, українські ігри та їх роль у світі, проблематика цих ігор. Важливість просування культурного контексту, символіки та висвітлення героїв України та її історії для розвитку українського суспільства та важливість локалізації ігор українською мовою. Основна інформація про 3D моделювання та його використання в іграх для створення світу, персонажів та інших об'єктів. Полігональне та параметричне моделювання, їх ціль та використання для різних цілей, таких як ігри, фільми чи механізми. Мета композиції для впорядкування інтерфейсу ігор. Використання шрифтів як стилізованих так і звичайних в інтерфейсі гри так і в самій грі.

Ключові слова: гра, модель, дизайн.

Комп'ютерні ігри - це засіб випробування альтернативної моделі життя. Так, ті хто люблять футбол можуть обрати ігри про футбол, або ж ті хто хочуть перепочити від буденного життя можуть грати в ігри де дії проходять у фентезійному середньовіччі чи навпаки у майбутньому де панує кіберпанк.

Після повномасштабного вторгнення агресора гостро стоїть питання - створення нового українського контенту та презентація всьому світу того, які українці талановиті. Ці події дали поштовх до розробки нових ігор та пристроїв під них. Прогрес безумовно сприяв покращенню технічної частини ігор, комп'ютери ставали доступними, приставок та ігрових пристроїв ставало все більше і вони були все більш різноманітними.

Перша гра що вийшла «Computer Space» була космічним симулятором. Після цього почали виходити ігри та приставки, з кожним роком покращувалась

технічна частина, комп'ютери ставали доступними, приставок ставало все більше. Кращими роками для ігрової індустрії були дев'яності та початок нульових, тоді вийшло багато культових ігор, що є досі актуальними і які надихнули багатьох людей на створення інших у такому жанрі (Трегубов, 2018).

Україна є країною що подарувала світу не одну культову комп'ютерну гру. Багато європейських компаній співпрацювали разом з українськими для створення ігор.

Культова гра про альтернативну аварію на Чорнобильській електростанції S.T.A.L.K.E.R. від компанії GSC Game World є однією з найвідоміших українських ігор у світі. І піднімає багато важливих питань. Гра «Козаки» від тієї ж компанії також популярна у всьому світі і дає можливість грати за козаків. Metro 2033 хоч і від іншої компанії, але зробили її вихідці з компанії GSC, що для ігор заснували компанію 4A Games. Ці ігри, включно з доповненнями, наступними частинами є культовими по всьому світу.

Українські компанії дуже часто роблять ігри під керівництвом американських компаній для широкого кола гравців. Ці ігри розраховані на велику аудиторію, тому це не приносить користі українському суспільству. В таких іграх немає української мови, навіть в субтитрах. Це ставить цінності україномовних гравців на останнє місце. Важливо просувати українські символи, символіку, її героїв, історію та культуру (Щерба, 2022).

Останні роки суспільство закликає компанії до українізації ігор шляхом перекладу ігор на українську мову. На початку повномасштабного вторгнення такі компанії як Ubisoft, GOG Galaxy, Twitch випустили петиції для локалізації ігор на українську мову. Через те що петиції знаходились у розділах куди рідко заглядають споживачі компаній не було набрано потрібну кількість голосів (Горбик, 2022).

Такі компанії як Ubisoft та Microsoft додали українську локалізацію у магазинах, а також можливість розрахуватись гривнями (Нагорна, 2022). Більшість компаній вийшли з ринку росії. Activision Blizzard у лютому закрили продаж у рублях, а через те що ними сплачували близько 20 країн то підписка видавалась безкоштовно тим хто написав у технічну підтримку поки вони не змінили спосіб оплати, що зайняло у них близько трьох місяців. Підписка не видавалась росії та білорусі (Мищенко, 2022).

Для створення комп'ютерних ігор використовується технологія 3D. В професійних програмах дизайнери створюють від руки або за допомогою інструментів пейзажі, моделі персонажів, анімовані об'єкти та персонажів (Petty, 2018).

3D моделювання – це створення об'ємних тривимірних об'єктів у комп'ютерних програмах. Існує два основних види 3D моделювання - полігональне і параметричне. Метод полігонального моделювання є найпоширенішим, оскільки його використовують у спецефектах у розробці та

дизайні ігор, доповненій та віртуальній реальності, 3D-друку, скульптурі та кіно.

Параметричне моделювання підходить для промислових цілей. Він базується на певному типі ескізу. Створюються різні комбінації моделі, змінюючи параметри. Параметричне моделювання є старим і простим способом проектування промислових деталей і механізмів (Riley, 2019).

Після опанування комп'ютерної графіки, розвиваються додаткові навички, що допоможуть у 3D-друку, 3D-іграх, анімації, тощо.

Ігровий дизайн дуже важливий аспект у відеоіграх, бо саме від цього залежить вигляд всесвіту, ігрових механік, рівнів, персонажів та завдань, а також інтерфейсу. Саме від цього залежить враження гравця, бо якщо гра не буде привабливою, то людям не буде цікаво в неї грати. Одним з найважливіших аспектів є дизайн персонажу та всього з чим він контактує, є може дуже як його одяг так і зброя, якщо це RPG гра чи шутер. У кожному жанрі гри є свої потреби, десь більш важливий інтерфейс, десь оточення, а десь сам персонаж (Spraul, 2018, p. 86).

Композиція є важливим аспектом інтерфейсу, він не повинен бути важким для зору. Важливо, щоб об'єкти формували цілісну картину. Передача змісту - головна задача дизайнера, при складанні каркасу композиції. Принцип цілісності композиції підкреслює Михайло Куленко: «Мається на увазі таке загальне, як закон, принцип, механізм, що створює поняття – «гармонія», «єдність», «цілісність», «підпорядкованість» і тощо, таке загальне, що складає суть процесу композиційної творчості» (Куленко, 2006, с. 32). Зазвичай інтерфейс робиться менш яскравим за гру. Важливо не робити окремі елементи завеликими, щоб залишалось на саму гру близько 80%. Важливим у створенні композиції є те, що граючи людина повинна одночасно слідкувати не за одним елементом, а двома чи трьома, цьому допомагає розмір та анімація.

Не у всіх іграх шрифти є достатньо простими і інколи складно прочитати те що написано. Шрифт в самій грі повинен бути простим та підкреслювати тематику гри якщо це назва предмету, інтерфейс, а опис вже може бути написаним будь-яким простим шрифтом без стилізації. Для гри на українську тематику підходить шрифт схожий на писемність Київської Русі. Такими шрифтами можуть бути такі шрифти як «Volja» (Н. Хасевич, М. Можина), «Rutenia» (В. Харик, В. Чебанік, Г. Заречнюк), «Orig» (М. Кобузан) від українських розробників шрифтів.

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що 3D моделювання є однією з найважливіших аспектів створення гри. Саме воно дає можливість призначити форму об'єкту, а потім створити світ. Проаналізувавши всю вищезазначену інформацію можна зробити висновки, що за допомогою моделювання, знання основ композиції можна створити гру та всесвіт для популяризації української культури.

Літературні джерела

1. Горбик, В. (2022). Геймерів закликають підписувати петиції щодо українізації ігор компанії Ubisoft, GOG Galaxy, Twitch | *dev.ua*. Retrieved from: <https://dev.ua/news/heimeri-ukrainizatsia>
2. Куленко, М. Я. (2006). *Основи графічного дизайну*, Київ : Кондор
3. Міщенко, Т. (2022). Activision Blizzard і Epic Games припиняють продаж ігор в Росії | *mezha*. Retrieved from: <https://mezha.media/2022/03/06/activision-blizzard-i-epic-games/>
4. Нагорна, А. (2022). Лагідна українізація | *dev.ua*. Retrieved from: <https://dev.ua/news/lahidna-ukrainizatsiia-novi-filmy-serialy>
5. Petty, J. (2018). What is 3D Modeling, & What's It Used For? | *uchoose*. Retrieved from: <https://uchoose.info/komp-yuterni-igry-ta-koryst-vid-nyh/>
6. Riley, T. (2019). What is 3D Modeling and Design? A Beginners Guide to 3D | *marketscale*. Retrieved from: <https://marketscale.com/industries/building-management/what-is-3d-modeling-and-design-a-beginners-guide-to-3d/>
7. Spraul, V. A. (2015). *How Software Works: The Magic Behind Encryption, CGI, Search Engines and Other Everyday Technologies*. 1st Edition.
8. Третьубов, В. (2018). Комп'ютерні ігри та користь від них | *uchoose*. Retrieved from: <https://uchoose.info/komp-yuterni-igry-ta-koryst-vid-nyh/>
9. Щерба, О. І. (2022). Сприймання українцями національної айдентики, її представлення у дизайні товарів та вплив на споживчі уподобання. *Габітус*. (35). С. 26-49. DOI: 10.32843/2663-5208.2022.35.4